

Influência da Cultura *Maker* no Desenvolvimento de Competências em Liderança Educacional: Uma Análise Qualitativa

Genarde M. Trindade^{1,3}, Dayane R. de S. Trindade^{2,3}

¹Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Itacoatiara – AM – Brasil

²Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – Itacoatiara – AM – Brasil

³Doutorado em Ciências da Educação – Christian Business School (CBS) – Orlando – FL – Estados Unidos

gmtrindade@uea.edu.br, dayanerosas@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of the maker culture on the development of educational leadership skills, grounded in the theories of Piaget, Papert, and Vygotsky. Using a qualitative approach, it reviewed works published between 2021 and April 2025 through Google Scholar, including articles, books, and theses. Data were analyzed through content analysis, revealing positive impacts: promotion of active learning, creativity, motivation, and collaboration. Educators reported improvements in communication, teamwork, and problem-solving skills. The study concludes that maker culture fosters inclusive and collaborative learning environments, which are essential for educators and students to fully develop their abilities and talents.*

Resumo. *Este estudo analisa a influência da cultura maker no desenvolvimento de competências de liderança educacional, com base em Piaget, Papert e Vygotsky. Utilizando abordagem qualitativa, revisou produções entre 2021 e abril de 2025 via Google Scholar, incluindo artigos, livros e teses. Os dados foram tratados por análise de conteúdo, revelando impactos positivos: estímulo à aprendizagem ativa, criatividade, motivação e colaboração. Educadores relataram avanços em comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas. O estudo conclui que a cultura maker favorece ambientes inclusivos e colaborativos, essenciais para que educadores e estudantes desenvolvam plenamente habilidades e talentos.*

1. Introdução

A cultura *maker* tem sido amplamente discutida no contexto educacional, com destaque para autores como Jean Piaget, Seymour Papert e Lev Vygotsky. Jean Piaget contribuiu com suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo, que influenciam a abordagem *maker* ao promover a aprendizagem ativa, onde os alunos são incentivados a explorar e experimentar. Seymour Papert introduziu o conceito de construcionismo, base da cultura *maker*, onde os alunos aprendem construindo coisas, enfatizando a importância da criação e da experimentação. Lev Vygotsky destacou a importância da interação social na aprendizagem, relevante para ambientes colaborativos como os *makerspaces*, onde a troca de ideias e a colaboração são fundamentais [Martins, 2020].

As discussões conceituais relevantes incluem metodologias ativas de ensino, empoderamento do aluno, integração STEAM (acrônimo para *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) e os desafios e perspectivas da implementação da cultura *maker* [Cordovil & Vaz, 2024]. No entanto, ainda existem lacunas de pesquisa, como a necessidade de explorar mais profundamente a relação entre cultura *maker* e identidade de gênero, os impactos a longo prazo no desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, e a inclusão e acessibilidade nos espaços e laboratórios *maker*. Neste contexto, é necessário explorar como torná-los mais inclusivos e acessíveis para todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou origens socioeconômicas.

Neste contexto, este estudo justifica-se na relevância da cultura *maker* como uma metodologia inovadora que promove a aprendizagem ativa e colaborativa [Cabral, 2024]. Academicamente, este estudo contribuirá para uma análise sobre metodologias ativas de ensino e liderança educacional, enquanto, na prática, os resultados podem orientar práticas pedagógicas, ajudando a formar líderes educacionais mais preparados para as demandas educacionais contemporâneas. Neste sentido, a cultura *maker* pode promover a inclusão e a equidade na educação, oferecendo oportunidades para todos os alunos desenvolverem suas habilidades e talentos [Rodrigues, 2023]. Este estudo identifica práticas que podem ser replicadas em diferentes contextos educacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação.

Desta forma, este estudo objetiva investigar, por meio de uma abordagem qualitativa, como a cultura *maker* influencia o desenvolvimento de competências de liderança entre educadores. Como metas, temos os seguintes pontos: i) Explorar as percepções dos educadores sobre a influência da cultura *maker* no desenvolvimento de competências de liderança, focando nas opiniões e sentimentos dos educadores; ii) Investigar as experiências de educadores em ambientes *maker* e como essas experiências contribuem para o desenvolvimento de habilidades de liderança, analisando casos específicos e exemplos práticos; iii) Identificar os fatores que facilitam ou dificultam a integração da cultura *maker* na formação de líderes educacionais, considerando aspectos como recursos, apoio institucional e desafios enfrentados.

2. Fundamentação Teórica

Introduzido por Seymour Papert, o construcionismo é uma abordagem pedagógica que enfatiza a aprendizagem por meio da construção de artefatos. Papert, influenciado pelas teorias de Jean Piaget, propôs que os alunos aprendem de forma eficiente quando estão ativamente envolvidos na criação de objetos tangíveis [Rosa *et. al.*, 2023]. Essa abordagem valoriza a experimentação e a resolução de problemas, permitindo que os alunos desenvolvam um entendimento profundo dos conceitos ao manipulá-los diretamente. No contexto da cultura *maker*, o construcionismo se manifesta em atividades em que os alunos projetam, constroem e iteram sobre suas criações, promovendo uma aprendizagem prática e significativa (MARÓSTICA, 2023).

Neste sentido, o construcionismo destaca a importância do contexto e da personalização na aprendizagem [Saraiwa *et. al.*, 2023]. Papert argumenta que, ao permitir que os alunos escolham projetos que sejam relevantes para seus interesses pessoais, a motivação e o engajamento aumentam significativamente [Ribeiro, 2024]. Essa

personalização é um elemento central nos espaços *maker*, onde os alunos têm a liberdade de explorar suas paixões e curiosidades. A cultura *maker*, portanto, não apenas facilita a aquisição de conhecimentos técnicos, mas também promove habilidades como criatividade, pensamento crítico e colaboração, essenciais para o desenvolvimento de competências em liderança educacional.

Já a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, com suas ideias sobre o desenvolvimento cognitivo, forneceu uma base teórica fundamental para a aprendizagem ativa promovida pela cultura *maker*. Piaget postulou que as crianças constroem conhecimento através de interações com o ambiente, passando por diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo [Faria *et al.*, 2023]. No contexto da cultura *maker*, essas interações são facilitadas por atividades práticas que incentivam a exploração e a experimentação. A aprendizagem ativa, característica dos espaços *maker*, permite que os alunos avancem em seus estágios de desenvolvimento cognitivo ao enfrentar desafios e resolver problemas de maneira autônoma.

Nessa perspectiva, a teoria sociocultural ou socioconstrutivista de Lev Vygotsky destacou a importância da interação social e do contexto cultural na aprendizagem, conceitos que são altamente relevantes para ambientes colaborativos como os *makerspaces* [Lima *et al.*, 2023]. Vygotsky argumentou que o aprendizado ocorre através da mediação social, onde os indivíduos constroem conhecimento em conjunto, utilizando ferramentas culturais e linguísticas [Barros & Leite, 2024]. Nos espaços *maker*, essa interação social é promovida através de atividades colaborativas, onde os alunos trabalham em projetos conjuntos, compartilhando ideias e soluções. Neste sentido, a cultura *maker* fortalece as competências sociais e colaborativas, essenciais para a formação de líderes educacionais.

2.1 Principais autores e estudos

O construcionismo, desenvolvido por Seymour Papert, propôs que os alunos aprendem de forma mais produtiva quando estão ativamente envolvidos na criação de objetos tangíveis. Pois, como já foi mencionado anteriormente, essa abordagem prioriza a experimentação e a resolução de problemas, permitindo que os alunos desenvolvam um entendimento profundo dos conceitos ao manipulá-los diretamente [Rosa *et al.*, 2023]. No contexto da cultura *maker*, o construcionismo se manifesta em atividades em que os alunos projetam, constroem e iteram sobre suas criações, promovendo uma aprendizagem prática e significativa.

Já as teorias sobre o desenvolvimento cognitivo fornecem uma base teórica fundamental para a aprendizagem ativa promovida pela cultura *maker*. Piaget, por exemplo, postulou que as crianças constroem conhecimento através de interações com o ambiente, passando por diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo [Maróstica, 2023]. No contexto da cultura *maker*, essas interações são facilitadas por atividades práticas que incentivam a exploração e a experimentação. Assim, a principal característica dos espaços *maker* é permite que os alunos desenvolvam cognitivamente ao enfrentar desafios e resolver problemas de maneira autônoma.

Desta forma, é importante destacar o fator interação social e do contexto cultural na aprendizagem, o que é destacada pela teoria sociocultural de Vygotsky. Onde o aprendizado ocorre por meio da mediação social, ou seja, os indivíduos constroem

conhecimento em conjunto [Maróstica, 2023]. Nos espaços *maker*, essa interação social é promovida por meio de atividades colaborativas, trabalhando em projetos conjuntos, compartilhando ideias e soluções.

Pesquisadores contemporâneos como Paulo Blikstein e Sylvia Libow Martinez têm contribuído significativamente para a discussão sobre a cultura *maker* na educação. Blikstein tem explorado como os espaços *maker* podem ser utilizados para promover a aprendizagem de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e desenvolver habilidades críticas e criativas [Rodrigues, 2023]. Já Martinez, tem defendido a integração da cultura *maker* nas escolas como uma forma de empoderar os alunos e transformar a educação (Rosa *et al.*, 2023). Esses estudos contemporâneos ampliam a compreensão sobre os benefícios e desafios da cultura *maker*, fornecendo evidências empíricas e práticas para sua implementação.

2.2 Metodologias ativas de ensino

A promoção da cultura *maker* no ambiente educacional requer a adoção de metodologias ativas de ensino que incentivem a aprendizagem prática, colaborativa e interdisciplinar [Maróstica, 2023]. Essas abordagens, como a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e abordagem STEAM, são fundamentais para criar um ambiente onde os alunos possam explorar, experimentar e construir conhecimento de maneira significativa, promovendo habilidades como criatividade, pensamento crítico e colaboração [Custodio & Rosa, 2024]. Neste sentido, a cultura *maker*, ao incorporar essas metodologias, transforma a educação em um processo dinâmico e centrado no aluno, preparando-os para enfrentar os desafios contemporâneos com competência e inovação.

Neste contexto, a ABP promove a aprendizagem ativa, permitindo que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades através da experiência direta e da aplicação prática [Bremgartner *et al.*, 2022]. Nos espaços *maker*, ABP é frequentemente utilizado para propor aos alunos atividades que exigem criatividade, pensamento crítico e colaboração, elementos indispensáveis para o desenvolvimento de competências em liderança educacional. Outro ponto importante sobre ABP, é que possibilita a integração de múltiplas disciplinas, proporcionando uma aprendizagem interdisciplinar que reflete a complexidade do mundo real. Essa abordagem prepara os alunos para enfrentar desafios complexos e desenvolver soluções inovadoras [da Silva & Pasqualetto, 2022]. E a cultura *maker*, ao incorporar ABP, cria um ambiente onde a aprendizagem é dinâmica e centrada no aluno, promovendo o desenvolvimento de líderes educacionais capazes de pensar de forma crítica e agir de maneira colaborativa.

Outra vertente é analisar que a integração de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM) é uma característica central dos espaços *maker*, refletindo a natureza interdisciplinar da cultura *maker* [Maia, de Carvalho & Appelt, 2021]. Neste contexto, a STEAM promove uma abordagem holística da educação, onde os alunos são incentivados a explorar conexões entre diferentes disciplinas e aplicar seus conhecimentos de maneira integrada. Nos espaços *maker*, essa integração é facilitada através de projetos que exigem a aplicação de conceitos de várias áreas, promovendo uma aprendizagem rica e diversificada [Queiroz, 2023].

Então, a abordagem STEAM permite que os alunos explorem diferentes áreas de interesse e descubram aptidões, independentemente de suas habilidades ou origens

socioeconômicas. Desta forma, a cultura *maker*, ao incorporar STEAM, cria um ambiente onde a aprendizagem é acessível e relevante para todos os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios atuais com criatividade e competência [Gondim *et al.*, 2022].

2.3 Desafios e perspectivas da implementação da cultura *maker*

A implementação da cultura *maker* no ambiente educacional apresenta diversos desafios que precisam ser abordados para garantir seu sucesso [Arusiewicz, Bertognolli & Peres, 2025]. Esses desafios incluem questões relacionadas à inclusão, acessibilidade, desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, entre outros. Neste sentido, a compreensão e a superação desses obstáculos são essenciais para criar um ambiente *maker* que sejam verdadeiramente inclusivos e capazes de promover uma aprendizagem significativa para todos os alunos.

Neste contexto, um dos principais desafios na implementação da cultura *maker* é garantir que os espaços *maker* sejam inclusivos e acessíveis para todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou origens socioeconômicas. Isso envolve a adaptação dos ambientes físicos e das atividades para atender às necessidades de alunos com diferentes capacidades (Almeida *et al.*, 2025). A inclusão pode ser promovida por meio do uso de tecnologias assistivas, da criação de materiais didáticos diversificados e da oferta de suporte personalizado. Além de ser fundamental o desenvolvimento da cultura de respeito e valorização da diversidade, onde todos os alunos se sintam acolhidos e incentivados a participar ativamente das atividades *maker*.

Outro aspecto importante a ser considerado na implementação da cultura *maker* é o impacto a longo prazo no desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas dos alunos [Mendes, 2024]. Desta forma, a cultura *maker*, com seu foco na aprendizagem ativa e colaborativa, tem o potencial de promover habilidades como empatia, resiliência, comunicação e trabalho em equipe. Competências essas que são essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos.

2.4 Conexão entre construcionismo e liderança educacional

O construcionismo é uma abordagem pedagógica que valoriza a aprendizagem por meio da construção e indo além da simples aquisição de conhecimento. Pois, promove a autonomia, a criatividade e a resolução de problemas, que são entendidas como competências fundamentais para a liderança educacional [Papert, 1980; Rosa *et al.*, 2023]. Neste sentido, ao engajar-se em projetos construtivos, os educadores desenvolvem habilidades de planejamento, tomada de decisão e colaboração, características fundamentais para liderar processos pedagógicos inovadores [Viana, 2025].

No contexto da formação de líderes educacionais, essa abordagem oferece uma base sólida para o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas [Sanches, Ulloa-Guerra & Martinez-Sierra, 2025]. A prática de construir algo tangível em colaboração com outros promove a empatia, a escuta ativa e a capacidade de mediar conflitos. Sendo compreendidas como habilidades indispensáveis para liderar equipes e comunidades escolares. Neste sentido, os espaços *maker*, ao incorporarem os princípios construcionistas, criam ambientes onde os educadores podem experimentar, errar e aprender com os próprios processos, fortalecendo sua autoconfiança e capacidade de liderança [Maróstica, 2023].

Ademais, o construcionismo estimula o pensamento crítico e a reflexão sobre a prática pedagógica [da Silva, de Oliveira & da Silva, 2024]. Ao projetar e implementar atividades *maker*, os professores são levados a repensar suas estratégias de ensino, assumindo um papel mais ativo e protagonista no processo educativo. Essa postura reflexiva é um dos pilares da liderança transformacional, que busca inspirar e motivar outros educadores e alunos a atingirem seu potencial máximo [Ribeiro, 2024; Cabral, 2024].

Então, é possível analisar como o construcionismo contribui para a formação de líderes educacionais ao promover uma cultura de inovação e melhoria contínua [Rodrigues, 2023]. Educadores que atuam em ambientes construcionistas tendem a desenvolver uma mentalidade de crescimento, buscando constantemente novas formas de ensinar e aprender. Essa disposição para a mudança e a experimentação é essencial para liderar processos de transformação educacional em contextos complexos e desafiadores [Cordovil & Vaz, 2024; Gondim *et al.*, 2022].

3. Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, escolhida com base no referencial teórico que enfatiza a exploração de percepções, experiências e narrativas dos educadores sobre a influência da cultura *maker* no desenvolvimento de competências de liderança. A abordagem qualitativa permite uma análise aprofundada e detalhada dos fenômenos estudados, proporcionando uma compreensão contextualizada das práticas e impactos da cultura *maker* [Pinheiro & Valente, 2024].

Neste contexto, o universo da pesquisa consiste em estudos e trabalhos acadêmicos relacionados à cultura *maker* e liderança educacional, publicados entre 2021 e abril de 2025. A amostra foi delimitada utilizando o *Google Scholar* <<https://scholar.google.com.br>>, utilizando os descritores “cultura maker”, “liderança educacional”, “metodologias ativas de ensino”, “Aprendizagem Baseada em Projetos” e “STEAM”, combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*. Ficando com a seguinte *string* (“cultura maker” *OR* “movimento maker”) *AND* (“liderança educacional” *OR* “líderes”) *AND* (“metodologias ativas” *OR* “aprendizagem baseada em projetos” *OR* “STEAM”). Onde inicialmente foram identificados 178 documentos, dos quais 14 passaram para análise final.

Para garantir a análise final, foi utilizada uma triagem automatizada dos resumos com base em critérios semânticos. Para isto, desenvolveu-se um *script* em linguagem *Python*, executado na plataforma *Google Colab* <<https://colab.research.google.com>>, que classificou os resumos em três categorias: “Relevante”, “Parcialmente Relevante” e “Irrelevante”. A classificação considerou a presença de termos-chave como cultura *maker*, liderança educacional, metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos e STEAM. Os resultados foram organizados em uma tabela e exportados em formato CSV (*Comma-Separated Values*, em português Valores Separados por Vírgula). Trata-se de um formato de arquivo muito utilizado para armazenar dados tabulares, como planilhas, de forma simples e compatível com diversos programas, como *Microsoft Excel* <<https://setup.office.com/>>, *Google Sheets* <<https://sheets.google.com>>, *Libre Office* <<https://www.libreoffice.org/>>. Assim, permitindo a documentação e análise sistemática da amostra. Esse processo contribuiu para a transparência metodológica e possibilita que outros pesquisadores repliquem a triagem com base nos mesmos critérios. A seguir na

Tabela 1, são apresentados os trabalhos que foram selecionados para a análise final após a realização da triagem e as contribuições para a presente pesquisa.

Tabela 1. Trabalhos selecionados para a análise final após a triagem. Fonte: elaborada pelos autores

Trabalho	Título	Tipo de publicação	Principal contribuição para a pesquisa
Arusievicz, Bertagnolli & Peres, 2025	Desafios e oportunidades na implementação da cultura <i>maker</i> nas escolas	Artigo	Discute os desafios e oportunidades na implementação da cultura <i>maker</i> nas escolas.
Barros & Leite, 2024	Teoria histórico-cultural: fundamentos essenciais	Livro	Fornecer uma base teórica sobre a teoria histórico-cultural, relevante para entender a cultura <i>maker</i> .
Bremgartner <i>et al.</i> , 2022	Aprendizagem baseada em projetos aplicada a cursos de formação inicial e continuada em cultura <i>maker</i>	Artigo	Explora a aplicação da aprendizagem baseada em projetos em cursos de formação em cultura <i>maker</i> .
Cabral, 2024	A cultura <i>maker</i> como motor da aprendizagem ativa	Artigo	Discute como a cultura <i>maker</i> impulsiona o protagonismo docente, com implicações diretas para a liderança educacional.
Cordovil & Vaz, 2024	Equipe <i>Maker</i> STEAM: uma metodologia ativa para uma aprendizagem criativa	Artigo	Apresenta experiências de liderança docente em projetos <i>maker</i> com enfoque STEAM, destacando o papel do professor como facilitador e líder.
Custodio & Rosa, 2024	Educação STEAM: conceito, breve histórico, diretrizes e prática	Artigo	Fornecer uma visão sobre a educação STEAM, incluindo conceitos, histórico e diretrizes práticas.
Faria <i>et al.</i> , 2023	Cultura <i>maker</i> e educação ativa	Artigo	Explora a relação entre cultura <i>maker</i> e educação ativa, destacando práticas pedagógicas inovadoras.
Gondim <i>et al.</i> , 2022	A cultura <i>maker</i> como estratégia de ensino e aprendizagem: uma revisão sistemática da literatura	Artigo	Realiza uma revisão sistemática da literatura sobre a cultura <i>maker</i> como estratégia de ensino e aprendizagem.
Lima <i>et al.</i> , 2023	O movimento <i>maker</i> e a formação profissional no contexto da Rede Federal de Educação Tecnológica	Artigo	Discute a integração do movimento <i>maker</i> na formação profissional na Rede Federal de Educação Tecnológica.
Maia, Carvalho & Appelt, 2021	Abordagem STEAM na educação básica brasileira: uma revisão de literatura	Artigo	Realiza uma revisão de literatura sobre a abordagem STEAM na educação básica brasileira.
Maróstica, 2023	Cultura <i>maker</i> , através das metodologias ativas e outros ambientes de aprendizagem para o compartilhamento de saberes na educação do século XXI	Dissertação	Explora a cultura <i>maker</i> e metodologias ativas na educação do século XXI, destacando práticas de compartilhamento de saberes.
Rodrigues, 2023	Implantação de <i>fablabs</i> e <i>makerspaces</i> : inovando a	Dissertação	Destaca como essas estruturas (<i>fablabs</i> e <i>makerspaces</i>) promovem inovação, protagonismo docente e

	educação 4.0 em ambientes não-formais		competências de liderança educacional.
Pinheiro & Valente, 2024	Práticas <i>makers</i> no ensino-aprendizagem na educação básica: um relato de experiência	Artigo	Relata experiências práticas de implementação da cultura <i>maker</i> no ensino-aprendizagem na educação básica.
Sanches, Ulloa-Guerra & Martínez-Sierra, 2025	Cultura <i>maker</i> : Consciência e potencial de implementação como política educativa no Brasil	Artigo	Analisa a cultura <i>maker</i> como política educativa no Brasil, destacando o impacto em larga escala, contribuindo para a liderança educacional.

Dessa forma, a metodologia adotada mostrou-se adequada para alcançar os objetivos propostos, oferecendo uma compreensão aprofundada sobre como a cultura *maker* contribui para o desenvolvimento de competências de liderança entre educadores. A abordagem qualitativa, aliada à análise de conteúdo, possibilitou uma leitura crítica e contextualizada das práticas pedagógicas analisadas, contribuindo para a formação de líderes educacionais mais preparados para os desafios contemporâneos.

4. Execução do estudo

A análise bibliográfica realizada, fundamentada em teorias como o construcionismo de Papert, o desenvolvimento cognitivo de Piaget e a teoria sociocultural de Vygotsky, permitiu identificar padrões recorrentes na literatura sobre a influência da cultura *maker* no desenvolvimento de competências de liderança educacional. Além dos clássicos, autores contemporâneos como Blikstein e Martinez ampliam essa discussão ao destacar o papel da cultura *maker* na promoção da equidade, da criatividade e da inovação pedagógica.

Com base na metodologia qualitativa adotada, os resultados identificados na literatura apontam que a cultura *maker* favorece o desenvolvimento de competências como comunicação, colaboração, resolução de problemas e pensamento crítico, onde todas são fundamentais à liderança educacional. A presença de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Projetos e a abordagem STEAM, aparece como fator facilitador na formação de líderes mais preparados para os desafios contemporâneos. A análise também revelou que ambientes *maker* promovem maior engajamento docente, autonomia e protagonismo, elementos fundamentais para o exercício da liderança pedagógica.

4.1 Resultados identificados e esperados

Os resultados alcançados com este estudo bibliográfico, apresenta indícios que a cultura *maker* tem impacto positivo no desenvolvimento de competências de liderança entre educadores. Pois, a análise das percepções e experiências dos educadores relatadas nas obras, revela que a aprendizagem ativa e colaborativa promovida pela cultura *maker* facilita o desenvolvimento de habilidades para a liderança educacional. Fatores como aumento na motivação, criatividade e capacidade de resolver problemas, além de uma melhoria nas habilidades de comunicação e trabalho em equipe foram identificados nos textos estudados.

Entre os resultados esperados, destaca-se a possibilidade de aprofundar a compreensão sobre como a cultura *maker* pode ser integrada de forma sistemática à

formação de líderes educacionais. Espera-se também que os achados contribuam para preencher lacunas relacionadas à inclusão, à equidade e ao desenvolvimento de competências socioemocionais. A pesquisa oferece subsídios para validar ou propor novos modelos de práticas pedagógicas baseadas em inovação e colaboração.

Neste sentido, a contribuição da pesquisa oferece evidências empíricas sobre os benefícios da cultura *maker* na formação de líderes educacionais, identificando práticas e estratégias que podem ser replicadas em diferentes contextos educacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. A pesquisa também destaca a importância de promover a inclusão e a equidade nos espaços *maker*, garantindo que todos os alunos tenham acesso a oportunidades de aprendizagem significativas.

4.2 Impactos práticos e acadêmicos

Ao analisarmos o viés prático, os resultados podem orientar a implementação de políticas e práticas pedagógicas que promovam a cultura *maker* como estratégia de formação de lideranças. Por exemplo, programas de formação continuada podem incorporar oficinas *maker* para desenvolver competências de liderança em contextos reais. Além disso, gestores escolares podem utilizar os achados para planejar ambientes mais inclusivos e colaborativos, alinhados às demandas da educação contemporânea.

No viés acadêmico, a pesquisa contribui ao consolidar a cultura *maker* como um campo fértil para investigações interdisciplinares. Ao reunir evidências teóricas e práticas, o estudo reforça a importância de continuar explorando a relação entre cultura *maker*, metodologias ativas e liderança educacional. A análise também sugere caminhos metodológicos para futuras pesquisas, como o uso de abordagens mistas e estudos de caso em diferentes contextos educacionais.

4.3 Limitações do estudo e perspectivas futuras

Apesar das contribuições, o presente estudo apresenta algumas limitações, como por exemplo: i) A pesquisa bibliográfica, embora rica em informações, pode não capturar todas as nuances das experiências dos educadores em ambientes *maker*; ii) A análise qualitativa, embora detalhada, pode ser influenciada por interpretações subjetivas; iii) Futuras pesquisas podem beneficiar-se de abordagens mistas, combinando métodos qualitativos e quantitativos para obter uma compreensão mais abrangente dos impactos da cultura *maker* na educação.

Já as perspectivas futuras da pesquisa sobre a influência da cultura *maker* no desenvolvimento de competências em liderança educacional são propícias e multifacetadas, tais como: i) Há uma necessidade de estudos longitudinais que acompanhem os impactos da cultura *maker* ao longo do tempo, proporcionando uma compreensão mais profunda e abrangente de seus efeitos duradouros; ii) Futuras pesquisas podem explorar a relação entre a cultura *maker* e a identidade de gênero, investigando como esses espaços podem ser mais acolhedores e inclusivos para todos os alunos; iii) A inclusão de abordagens mistas, combinando métodos qualitativos e quantitativos, pode enriquecer a análise e fornecer uma visão mais completa dos fenômenos estudados; iv) A aplicação da cultura *maker* em diferentes contextos educacionais, como escolas rurais e urbanas, para identificar práticas que possam ser adaptadas e replicadas; v) Expandir a pesquisa para explorar o impacto da cultura *maker* no desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, visando

compreensões para a formação de líderes educacionais preparados para enfrentar os desafios sociais contemporâneos.

Referências

- Arusievicz, F. C., Bertagnolli, S. C., & Peres, A. (2025). Desafios e oportunidades na implementação da cultura maker nas escolas. *Revista Espaço Pedagógico*, 32, e15995-e15995.
- Barros, J. L. C., & Leite, F. E. P. (2024). *Teoria histórico-cultural: fundamentos essenciais*.
- Bremgartner, V., Fernandes, P., Sousa, J., & Souza, J. C. (2022). Aprendizagem baseada em projetos aplicada a cursos de formação inicial e continuada em cultura maker. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 19(43), 1943-1957.
- Cabral, G. N. (2024). A cultura maker como motor da aprendizagem ativa. In *Tecnologias emergentes e metodologias ativas em foco* (p. 82).
- Cordovil, K. R. da S., & Vaz, C. L. D. (2024). Equipe maker STEAM: Uma metodologia ativa para uma aprendizagem criativa. *REPPE - Revista de Produtos Educacionais e Pesquisas em Ensino*, 8(2), 2314-2337.
- Custodio, S. V. F., & Rosa, T. A. (2024). Educação STEAM: Conceito, breve histórico, diretrizes e prática. *Dialogia*, 50, e27419-e27419.
- Da Silva, J. J. G., De Oliveira, M. L., & Da Silva, W. (2024). Estratégias pedagógicas para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo em alunos. *RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber*, 1(1).
- Faria, A. V., Silva, S. A., Boschetto, L. M., & Souza, R. M. (2023). Cultura maker e educação ativa. *Anais do Fórum de Iniciação Científica do UNIFUNEC*, 14(14).
- Gondim, R. de S., et al. (2022). A cultura maker como estratégia de ensino e aprendizagem: Uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas*, 23(5), 840-847.
- Lima, H. C., Maldaner, J. J., Rythowem, M., & Cavalcante, R. P. (2023). O movimento maker e a formação profissional no contexto da Rede Federal de Educação Tecnológica. *Humanidades & Inovação*, 10(10), 258-269.
- Maia, D. L., Carvalho, R. A., & Appelt, V. K. (2021). Abordagem STEAM na educação básica brasileira: Uma revisão de literatura. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 17(49), 68-88.
- Maróstica, L. (2023). *Cultura maker, através das metodologias ativas e outros ambientes de aprendizagem para o compartilhamento de saberes na educação do século XXI* (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bauru.
- Martins, C. (2020). *Práticas pedagógicas remixadas: Possibilidades de estratégias docentes alinhadas a tendências emergentes da cultura digital*.
- Mendes, M. G. (2024). *A cultura maker através de uma horta comunitária urbana, e o ensino de geometria, na disciplina de matemática, com alunos do sétimo ano do ensino fundamental, em uma escola pública* (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- Pinheiro, W. S., & Valente, E. A. T. (2024). Práticas makers no ensino-aprendizagem na educação básica: Um relato de experiência. *Caderno Pedagógico*, 21(10), e9035-e9035.
- Queiroz, C. C. S. F. (2023). Cultura maker e abordagem STEAM: Transformando vidas atrás das grades. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 9(10), 1039-1060.
- Ribeiro, M. A. L. (2024). Transformando o ensino da arte no ensino fundamental: Promovendo criatividade e expressão. *Epitaya E-books*, 1(61), 55-64.
- Rodrigues, A. P. (2023). *Implantação de fablabs e makerspaces: Inovando a educação 4.0 em ambientes não-formais* (Dissertação de Mestrado). Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- Rosa, R. S., et al. (2023). *Tecnologia, cultura maker e o ensino da arte: A prática criativa no percurso do fazer, aprender e compartilhar* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá.
- Sanches, E. A., Ulloa-Guerra, O., & Martínez-Sierra, R. (2025). Cultura maker: Consciência e potencial de implementação como política educativa no Brasil. *Education Policy Analysis Archives*, 33.
- Saraiva, S. A., Lima, P. P., Moraes, L. S., Sousa, M. A. D. M. A., Oliveira, M. N., & Gomes, S. M. S. (2023). A internet como ferramenta e recurso pedagógico. *Revista Internacional de Estudos Científicos*, 1(2), 172-198.
- Viana, K. (2025). *Didática e prática docente no ensino fundamental*. Editora Senac São Paulo.